

KINOSSENARIY MATNLARIDA PAREMIOLOGIK VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING PRAGMATIK VA LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Bozorova Moxigul Ulug'bek qizi

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil izlanuvchisi,

Renessans ta'lim universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338809>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o'zbek kinosenariyalarida qo'llaniladigan paremiologik birliklar (maqol va matallar)ning lingvokulturologik hamda pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu birliklar nafaqat xalq madaniy merosining ifodasi, balki kinosenariy diskursida muhim kommunikativ strategiya sifatida talqin etiladi. Maqolada paremiologik birliklarning kontekstual qo'llanishi, ularning personaj nutqidagi funksional yuklamasi hamda obraz yaratishdagi roli ochib beriladi. Tadqiqot natijalari paremiologik birliklarning kinosenariy matnlarida ko'p funksiyali vosita sifatida xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: paremiologiya, kinosenariy, pragmatika, lingvokulturologiya, nutq aktlari, kommunikativ strategiya.

Annotation. This article analyzes the linguocultural and pragmatic features of paremiological units (proverbs and sayings) used in English and Uzbek film scripts. The study interprets these units not only as expressions of cultural heritage, but also as important communicative strategies within cinematic discourse. The article examines the contextual usage of paremiological units, their functional role in character speech, and their contribution to character development and image creation. The results of the study demonstrate that paremiological units function as multifunctional tools in film script texts.

Keywords: paremiology, film script, pragmatics, linguoculturology, speech acts, communicative strategy

Аннотация. В данной статье анализируются лингвокультурологические и прагматические особенности паремнологических единиц (пословиц и поговорок), используемых в английских и узбекских киноценариях. В исследовании данные единицы рассматриваются не только как выражение культурного наследия, но и как важная коммуникативная стратегия в кинодискурсе. В статье раскрываются особенности контекстуального употребления паремнологических единиц, их функциональная нагрузка в речи персонажей, а также их роль в создании художественного образа. Результаты исследования показывают, что паремнологические единицы выступают как многофункциональное средство в текстах киноценариев.

Ключевые слова: паремнология, киноценарий, прагматика, лингвокультурология, речевые акты, коммуникативная стратегия

Kirish. Paremiologik birliklar xalq tafakkurining eng ixcham, ammo mazmunan nihoyatda chuqur va ko'p qatlamli ifoda shakli sifatida qadimiy og'zaki ijod namunalaridan boshlab zamonaviy san'at turlarigacha uzluksiz rivojlanib kelmoqda. Ular insoniyat tajribasining umumlashgan modeli sifatida shakllanib, xalqning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Shu jihatdan, Grigory Permyakov paremiologik

birliklarni struktur-semantik tizim sifatida talqin qilib, ularni xalq tafakkurining barqaror modeli deb hisoblaydi (Permyakov, 1988). Ayniqsa, zamonaviy media diskurs shakllaridan biri bo‘lgan kinossenariy matnlarida maqollar va matallar alohida funksional ahamiyat kasb etadi. Kinossenariy og‘zaki nutqning yozma modeli sifatida real kommunikativ jarayonni aks ettiradi, shu sababli unda paremiologik birliklarning qo‘llanishi personaj nutqining tabiiyligini ta‘minlaydi. Bu haqda Valentina Telia frazeologik va paremiologik birliklarni milliy madaniyatning “til orqali kodlangan shakli” sifatida baholab, ularning nutqdagi emotsional va ekspressiv kuchini alohida ta‘kidlaydi (Telia, 1996).

Paremiologik birliklar kinossenariyda nafaqat nutqni bezash, balki personajlarning ijtimoiy-madaniy fonini ochib berish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, ma‘lum bir maqolning qo‘llanishi personajning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi yoki ijtimoiy qatlamiga oid muhim axborotni beradi. Wolfgang Mieder fikricha, maqollar “xalq donishmandligining qisqa, ammo universal shakli” bo‘lib, ular turli kommunikativ vaziyatlarda baholovchi va yo‘naltiruvchi funksiyani bajaradi (Mieder, 2004).

Adabiyotlar sharhi. Zamonaviy lingvistik yondashuvlarda paremiologik birliklar semantik, kognitiv va pragmatik tizimning barqaror unsuri sifatida qaraladi. Sh.Safarov ta‘kidlaganidek, til birliklari, xususan maqollar inson tafakkurining konseptual modelini aks ettiradi va nutq jarayonida ma‘no yaratishning muhim vositasi hisoblanadi (Safarov, 2006). Bu jihatdan qaraganda, paremiologik birliklar voqelikni baholash, umumlashtirish va interpretatsiya qilish funksiyalarini bajaradi.

Kinossenariy diskursida esa paremiologik birliklar oddiy stilistik vosita darajasidan chiqib, muhim diskursiv strategiya sifatida namoyon bo‘ladi. Ya‘ni, ssenaristlar ushbu birliklardan maqsadli ravishda foydalanib, personajlarning axloqiy pozitsiyasi, psixologik holati va milliy identifikatsiyasini ifodalaydi. Bu jarayonni nutq aktlari nazariyasi nuqtai nazaridan ham izohlash mumkin. Xususan, J. L. Austin va John Searl fikricha, har qanday nutq birligi nafaqat ma‘no ifodalaydi, balki ma‘lum bir kommunikativ harakatni ham bajaradi (Austin, 1962; Searle, 1969). Shu asosda maqollar kinossenariyda illokutiv kuchga ega bo‘lib, ular orqali nasihat, baho, ogohlantirish yoki motivatsiya ifodalanadi. Shuningdek, paremiologik birliklar dialog ichida yashirin ma‘no — implikatura hosil qilib, tomoshabinni chuqurroq fikrlashga undaydi. Bu esa ularning nafaqat lingvistik, balki kognitiv va psixologik ta‘sir kuchiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Natijada, paremiologik birliklar kinossenariy matnlarida ko‘p funksiyali vosita sifatida xizmat qilib, nutqning tabiiyligini, emotsional ta‘sirchanligini va lingvokulturologik qiymatini sezilarli darajada oshiradi.

Frazeologik birliklar tilning barqaror, ko‘chma ma‘noga ega bo‘lgan va nutqda tayyor holda qo‘llaniladigan muhim qatlamini tashkil etadi. Ular semantik jihatdan yaxlit bo‘lib, komponentlarining bevosita ma‘nosidan farqli ravishda umumlashgan, obrazli mazmunni ifodalaydi. Shu bois frazeologizmlar nafaqat tilning leksik boyligini, balki xalqning madaniy tajribasi va dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim lingvistik vosita sifatida qaraladi. Frazeologiyaning asoschilaridan biri bo‘lgan Viktor Vinogradov frazeologik birliklarni semantik yaxlitlik darajasiga ko‘ra tasniflab, ularning til tizimidagi mustaqil o‘rnini asoslab bergan (Vinogradov, 1947).

Kinossenariy diskursida frazeologik birliklar alohida pragmatik ahamiyat kasb etadi. Ular personaj nutqini jonlantirish, dialoglarni tabiiylashtirish va kommunikativ ta‘sirni kuchaytirish vazifasini bajaradi. Masalan, ingliz kinossenariylarida “*under pressure*”, “*lose your head*”, “*keep an eye on*” kabi iboralar shaxsning ruhiy holati yoki vaziyatga munosabatini obrazli tarzda

ifodalaydi. O‘zbek tilida esa “*ko‘ngliga tugib qo‘ymoq*”, “*boshi osmonga yetdi*”, “*zuragi orqaga tortdi*” kabi frazeologizmlar insonning ichki kechinmalari va hissiy holatini aks ettiradi.

Frazeologik birliklarning lingvokulturologik mohiyati Alexander Kunin tomonidan chuqur o‘rganilgan bo‘lib, u frazeologizmlarni milliy-madaniy axborotni tashuvchi birliklar sifatida baholaydi (Kunin, 1970). Shu nuqtai nazardan, frazeologizmlar til orqali madaniy stereotiplar, qadriyatlar va mental modellarning ifodasi hisoblanadi.

Frazeologik birliklar nutq jarayonida ekspressivlik va emotsional ta‘sirni kuchaytiradi. Amos Tversky va Daniel Kahneman tadqiqotlarida obrazli ifodalar inson tafakkuriga kuchliroq ta‘sir qilishi ta‘kidlanadi, bu esa frazeologik birliklarning kognitiv asosini tushuntiradi (Kahneman, 2011). Shu sababli kinossenariy matnlarida frazeologizmlar dramatik vaziyatni kuchaytirish, konfliktni ifodalash yoki personajning hissiy holatini ochib berishda samarali vosita hisoblanadi.

Frazeologik birliklar pragmatik nuqtai nazardan ham muhim ahamiyatga ega. John Searle nazariyasiga ko‘ra, til birliklari kommunikativ harakatni amalga oshiradi (Searle, 1969). Shu asosda frazeologizmlar illokutiv kuchga ega bo‘lib, ular orqali ogohlantirish, baho yoki hissiy munosabat ifodalanadi. Masalan, “*He lost his head*” iborasi shaxsning o‘zini tuta olmaganini bildiradi va tanqid baho vazifasini bajaradi.

Lingvokulturologik jihatdan qaralganda, frazeologik birliklar milliy mentalitetni aks ettiradi. Natalia Amosova frazeologik birliklarni kontekstual birlik sifatida izohlab, ularning nutqda real vaziyat bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi (Amosova, 1963). Shu bois ingliz va o‘zbek frazeologizmlarida muayyan farqlar kuzatiladi: ingliz tilida individual psixologik holatlar ko‘proq aks etsa, o‘zbek tilida ijtimoiy va hissiy munosabatlar ustunlik qiladi. Kinossenariy matnlarida frazeologik birliklar obraz yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Personaj nutqida qo‘llangan iboralar uning xarakteri, ijtimoiy mavqei va psixologik holatini ochib beradi. Bu esa frazeologizmlarning nafaqat lingvistik, balki diskursiv va stilistik strategiya sifatida xizmat qilishini ko‘rsatadi. Shu asnodan, frazeologik birliklar kinossenariy diskursida ko‘p funksiyali vosita sifatida namoyon bo‘lib, ular nutqning ekspressivligini oshiradi, kommunikativ ta‘sirni kuchaytiradi hamda milliy madaniyatni aks ettiruvchi lingvokulturologik birlik sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kinossenariy diskursida paremiologik birliklarning funksional roli

Kinossenariy — bu og‘zaki nutqning yozma modeli bo‘lib, u real kommunikativ jarayonni sahnaviy shaklda aks ettiradi. Shu bois unda jonli nutqqa xos barcha lingvistik vositalar, xususan barqaror birliklar — maqollar, matallar, aforizmlar va frazeologik birikmalar keng qo‘llaniladi. Bunday birliklar dialoglarning tabiiyligini ta‘minlab, ularni real hayotdagi muloqotga yaqinlashtiradi (Amosova, 1963). Kinossenariy matnlarida paremiologik birliklarning funksional yuklamasi bir necha asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi. Birinchidan, ular **kommunikativ funksiyani** bajaradi, ya‘ni personajlar o‘rtasidagi muloqotni tabiiylashtiradi va nutqqa milliy kolorit bag‘ishlaydi. Bu jihatni Alexander Kunin ham ta‘kidlab, barqaror birliklar nutqning kommunikativ samaradorligini oshirishini qayd etadi (Kunin, 1970).

Ikkinchidan, paremiologik birliklar **estetik funksiyani** bajaradi. Ular nutqqa obrazlilik va emotsional ta‘sir bag‘ishlaydi. Bunday birliklar badiiy matnning ekspressiv qatlamini tashkil etadi.

Uchinchidan, bu birliklar **pragmatik funksiyani** bajaradi, ya‘ni ijtimoiy baho berish, nasihat qilish yoki ogohlantirish orqali auditoriyaga maqsadli ta‘sir o‘tkazadi. Bu jarayon nutq aktlari nazariyasi asosida izohlanadi.

Masalan, *The Pursuit of Happiness* filmida bosh qahramon Kris Gardner o'g'liga shunday deydi: “*You got a dream, you gotta protect it*”. Bu ibora to'g'ridan-to'g'ri maqol bo'lmasa-da, paremiologik xususiyatga ega bo'lib, motivatsion va nasihat funksiyasini bajaradi. Bu yerda illokutiv kuch orqali shaxsiy maqsadga sodiqlik g'oyasi ilgari suriladi.

Yana bir misol, *Forrest Gump* filmida mashhur ibora: “*Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get*” (Roth, 1994). Ushbu metaforik paremiologik birlik hayotning noaniqligini ifodalaydi va tomoshabinga kuchli emotsional hamda reflektiv ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek kinosidan misol sifatida Osmondagi bolalar filmida ishlatilgan “*Odam bo'lish oson emas*” kabi iboralarni keltirish mumkin. Ushbu birlik hayotiy tajriba va axloqiy xulosani ifodalab, nasihat va baholash funksiyasini bajaradi. Shuningdek, o'zbek kinosenariylarida keng uchraydigan “*Mehnat qilgan to'yadi*” maqoli ota-ona nutqida tarbiyaviy vosita sifatida qo'llanadi va kollektiv qadriyatlarni aks ettiradi. Mazkur misollar shuni ko'rsatadiki, ingliz kinosida paremiologik birliklar ko'proq individual motivatsiya va shaxsiy muvaffaqiyatga urg'u beradi. Masalan, yuqoridagi filmlarda asosiy g'oya — insonning o'z kuchi bilan natijaga erishishi. Aksincha, o'zbek kinosida maqollar ko'proq ijtimoiy munosabatlar, sabr-toqat va mehnat qadriyatlarini ifodalaydi. Bu farqni Geert Hofstede o'zining madaniyatlararo tadqiqotlarida individualistik va kollektivistik jamiyatlar o'rtasidagi tafovut sifatida izohlaydi (Hofstede, 2001). Uning nazariyasiga ko'ra, G'arb madaniyatida individual muvaffaqiyat ustuvor bo'lsa, Sharq jamiyatlarida ijtimoiy uyg'unlik va kollektiv qadriyatlar muhim hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, kinosenariylarda paremiologik birliklar nafaqat nutqni boyituvchi vosita, balki muhim pragmatik va lingvokulturologik indikator sifatida xizmat qiladi. Ular orqali nafaqat kommunikativ ta'sir kuchayadi, balki milliy mentalitet va qadriyatlar tizimi ham ifodalanadi.

Lingvokulturologik tahlil: milliy qadriyatlar ifodasi

Kinosenariy matnida uchraydigan paremiologik birliklar, xususan maqollar milliy-madaniy kodni ochib beruvchi muhim lingvistik vosita hisoblanadi. Ular orqali xalqning tarixiy xotirasi, ijtimoiy tajribasi, dunyoqarashi va qadriyatlar tizimi til orqali ifodalanadi. Lingvokulturologik yondashuvga ko'ra, til va madaniyat o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, til birliklari madaniy ma'lumotlarni saqlovchi va uzatuvchi vosita vazifasini bajaradi. Bu fikrni Edward Sapir va Benjamin Lee Whorf ilgari surgan lingvistik nisbiylik nazariyasida ham ko'rish mumkin: ular til insonning dunyoni qanday idrok etishini belgilashini ta'kidlaydi (Sapir, 1921; Whorf, 1956).

Ushbu diskurs turida maqollar personaj nutqi orqali berilib, ularning milliy identitetini va ijtimoiy mansubligini aniqlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan maqollar madaniy marker sifatida faol ishlaydi. Yuri Lotman madaniyatni belgilarning murakkab tizimi sifatida talqin qilib, til birliklari, jumladan maqollar madaniy axborotni kodlash va dekodlash vositasi ekanligini ta'kidlaydi (Lotman, 1990).

Masalan, ingliz tilidagi “*A friend in need is a friend indeed*” maqoli shaxslararo sadoqat va individual munosabatlarning muhimligini ifodalaydi. O'zbek tilidagi “*Yaxshi do'st yomon kunda bilinadi*” maqoli esa nafaqat do'stlikni, balki jamiyatdagi o'zaro yordam va birdamlik qadriyatlarini aks ettiradi. Ushbu ikki maqol semantik jihatdan yaqin bo'lsa-da, ularning lingvokulturologik yuklamasida muayyan farqlar mavjud.

Bu farqlarni madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasi asoschisi Eduard T. Holl ham izohlaydi. Uning fikricha, turli madaniyatlar axborotni uzatishda turlicha kontekstga tayanadi va bu til birliklarida ham aks etadi (Hall, 1976). Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'zbek paremiologik tizimi yuqori kontekstli madaniyatga xos bo'lib, unda ijtimoiy munosabatlar va

kollektiv qadriyatlar ustuvor, ingliz madaniyati esa nisbatan past kontekstli bo‘lib, individual munosabatlar va shaxsiy tajribaga ko‘proq urg‘u beradi.

Shuningdek, Anna Wierzbicka o‘z tadqiqotlarida til birliklari, jumladan maqollar milliy madaniyatga xos “semantik primitivlar” orqali tushuntirilishini ta’kidlaydi (Wierzbicka, 1997). Bu yondashuvga ko‘ra, har bir maqol ortida muayyan madaniy konsept yotadi va u faqat o‘sha madaniyat kontekstida to‘liq anglanadi.

Kinossenariy matnida maqollar obraz yaratish vositasi sifatida ham muhim rol o‘ynaydi. Muayyan maqoldan foydalanayotgan personaj uning dunyoqarashi, axloqiy pozitsiyasi va ijtimoiy tajribasi haqida qo‘shimcha ma’lumot beradi. Bu esa tomoshabinga personajni chuqurroq anglash imkonini yaratadi va diskursning pragmatik samaradorligini oshiradi.

Lingvokulturologik tahlil shuni ko‘rsatadiki, maqollar kinossenariy diskursida oddiy nutqiy bezak emas, balki milliy identitetni ifodalovchi muhim semantik va madaniy birlikdir. Ular orqali nafaqat kommunikativ maqsad amalga oshiriladi, balki xalqning mentaliteti, qadriyatlari va ijtimoiy qarashlari ham aks ettiriladi.

Xulosa. Kinossenariy matnlari paremiologik birliklarni amaliy diskurs doirasida o‘rganish uchun nihoyatda boy va serqatlam material manbai hisoblanadi. Chunki kinossenariy real kommunikativ jarayonni modellashtirgan holda, til birliklarining tabiiy va funksional qo‘llanishini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, paremiologik birliklarning kinossenariyda qo‘llanilishi shunchaki estetik bezak emas, balki muhim pragmatik va diskursiv strategiya sifatida namoyon bo‘ladi.

Paremiologik birliklar orqali ssenaristlar personaj nutqiga psixologik chuqurlik, milliy ruh va madaniy kolorit bag‘ishlaydi. Ular qisqa va lo‘nda shaklda murakkab hayotiy tajribani ifodalab, tomoshabinga kuchli emotsional va kognitiv ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bunday birliklar obraz yaratishda muhim vosita bo‘lib, personajlarning dunyoqarashi, axloqiy pozitsiyasi va ijtimoiy mansubligini ochib beradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek kinossenariylarida paremiologik birliklar ko‘p qatlamli tizim sifatida namoyon bo‘ladi va ularni quyidagi darajalarda o‘rganish mumkin:

- **Leksik-semantik darajada** — maqollarning ma’nosi, obrazli ifodasi va tematik guruhlarini shakllanadi;
- **Pragmatik darajada** — ular nutq aktlari orqali kommunikativ maqsadni amalga oshiradi, ya’ni nasihat, baho, ogohlantirish yoki motivatsiya vazifasini bajaradi (Searle, 1969);
- **Sintaktik-stilistik darajada** — nutqning ekspressivligi, obrazlilik va ta’sirchanligi kuchayadi;
- **Sotsiokulturologik darajada** — milliy qadriyatlar, mentalitet va madaniy identitet ifodalanadi.

Mazkur to‘rt pog‘onali model paremiologik birliklarni kompleks va tizimli tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv ularning nafaqat lingvistik, balki kognitiv, pragmatik va madaniy xususiyatlarini ham chuqurroq anglashga yordam beradi. Shunday qilib, kinossenariy diskursida paremiologik birliklar ko‘p funksiyali lingvistik vosita sifatida namoyon bo‘lib, ular orqali til, tafakkur va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik yaqqol ko‘rinadi. Bu esa ularni zamonaviy lingvistika, xususan, pragmatika va lingvokulturologiya doirasida tadqiq etishning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amosova, N. N. *Osnovy angliyskoy frazeologii*. — L.: Leningradskiy universitet, 1963.
2. Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. — Oxford: Oxford University Press, 1962.

3. Fairclough, N. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. — London: Longman, 1995.
4. Hall, E. T. *Beyond Culture*. — New York: Anchor Books, 1976.
5. Hofstede, G. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations*. — 2nd ed. — Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001.
6. Kunin, A. V. *Angliyskaya frazeologiya (teoreticheskiy kurs)*. — M.: Vysshaya shkola, 1970.
7. Lotman, Yu. M. *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. — Bloomington: Indiana University Press, 1990.
8. Mieder, W. *Proverbs: A Handbook*. — Westport, CT: Greenwood Press, 2004. — 337 p.
9. Permyakov, G. L. *Osnovy strukturnoy paremiologii*. — M.: Nauka, 1988. — 214 s.
10. Sapir, E. *Language: An Introduction to the Study of Speech*. — New York: Harcourt, Brace & Company, 1921.
11. Searle, J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
12. Telia, V. N. *Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty*. — M.: Shkola «Yazyki russkoy kultury», 1996. — 288 s.
13. Vinogradov, V. V. *Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove)*. — M., 1947.
14. Wierzbicka, A. *Understanding Cultures through Their Key Words*. — Oxford: Oxford University Press, 1997.
15. Safarov, Sh. *Til va tafakkur: Kognitiv lingvistika asoslari*. — Toshkent: Fan, 2006. — 224 b.